

THỰC TRẠNG CHO CON BÚ SỚM CỦA CÁC BÀ MẸ SINH CON TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022

Nguyễn Thị Thu Hương¹

Ngày nhận bài: 23/2/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/6/2023; Ngày duyệt đăng: 10/6/2023

TÓM TẮT

Sữa mẹ cung cấp sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Đặc biệt là sữa non, nguồn sữa được hình thành trong thai kỳ và kéo dài cho tới 5 - 7 ngày sau sinh, chứa nhiều Vitamin và kháng thể giúp trẻ chống lại các nguy cơ về bệnh tật và làm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo rằng, có khoảng 77 triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu không được bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Tại Việt Nam, tỷ lệ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh còn thấp, khoảng từ 54% - 61%. Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng cho con bú sớm và phân tích một số yếu tố liên quan đến cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2022. Đây là Nghiên cứu cắt ngang, 206 bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên từ 03/01/2022 - 31/3/2022 được phỏng vấn dựa trên phiếu phỏng vấn có cấu trúc. Các bà mẹ cũng được quan sát về thực hành cho con bú trong 1 giờ đầu. Số liệu được làm sạch và phân tích với phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bà mẹ cho con bú sớm là 77,7%. Nhóm bà mẹ dưới 30 tuổi, là công nhân viên chức, có sự chăm sóc, hỗ trợ từ chồng/người thân hay nhận được thông tin bú sớm từ nhân viên y tế (NVYT) có khả năng cho bú sớm cao hơn các nhóm còn lại. Từ kết quả này, Bệnh viện cần duy trì các hoạt động tư vấn về NCBSM, chú trọng các vấn đề liên quan đến bú sớm cho tất cả các thai phụ.

Từ khoá: Bú sớm, yếu tố liên quan, bệnh viện Tây Nguyên, bú mẹ.

1. MỞ ĐẦU

Sữa mẹ cung cấp sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Đặc biệt là sữa non, nguồn sữa được hình thành trong thai kỳ và kéo dài cho tới 5 - 7 ngày sau sinh, chứa nhiều Vitamin và kháng thể giúp trẻ chống lại các nguy cơ về bệnh tật và làm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo rằng, có khoảng 77 triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu không được bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh (WHO, 2017a). Cũng theo một báo cáo gần đây, cứ ba trong năm trẻ sinh ra không được bú sớm trong giờ đầu sau sinh khiến trẻ có nguy cơ tử vong và bệnh tật cao hơn. Số ca tử vong ở trẻ sơ sinh tiếp tục chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong dưới 5 tuổi trên toàn thế giới (UNICEF, 2018). Việc bắt đầu cho trẻ bú mẹ sớm, nghĩa là cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ sau sinh (WHO, 2014), là một biện pháp can thiệp có tác động cao giúp trẻ sơ sinh có cơ hội sống sót cao hơn. Nó cũng cung cấp cho trẻ em những lợi ích sức khỏe lâu dài. Sữa mẹ sẽ đảm bảo cho trẻ phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời hạn chế được những bệnh nguy hiểm như suy dinh dưỡng, các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp cho trẻ khi hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. UNICEF đã nhấn mạnh nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những can thiệp hiệu quả nhất để cứu trẻ em khỏi

nguy cơ tử vong sơ sinh và các bệnh lây nhiễm thường gặp ở trẻ sơ sinh đồng thời khuyến cáo trẻ càng được bú mẹ càng sớm càng tốt (WHO & UNICEF, 2003). Năm 2014 và năm 2016, căn cứ nội dung hướng dẫn của WHO, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ - sau mổ lấy thai (Bộ Y tế, 2014, 2016) và nội dung cho trẻ bú sớm cũng là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc thiết yếu này. Đến nay, các hướng dẫn này đang được triển khai tại các cơ sở Y tế nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được bú sớm ngay sau sinh trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, tỷ lệ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh còn thấp, khoảng từ 54% - 61% (Nguyễn Thị Thúy, 2015; Lý Hải Yến, 2020; Mai Anh Đào và cs., 2018). Tuy nhiên, với sự nỗ lực của hệ thống y tế về cải thiện chăm sóc sơ sinh thiết yếu, việc da kề da ngay sau khi sinh đã giúp cho trẻ được bú sớm hơn. Theo báo cáo đánh giá của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về việc NCBSM, ở Việt Nam có 73% trẻ được bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh (WHO, 2017b).

Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những khoa lâm sàng chủ lực của bệnh viện. Trong những năm gần đây, đã phát triển mạnh về chất lượng và cả dịch vụ, lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú tăng cao. Để nâng cao chất

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hương; ĐT: 0914198212; Email: thuhuongtnu@gmail.com.

lượng cuộc sống cho trẻ sơ sinh và nâng cao tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú sớm, khoa Phụ sản đã triển khai các hoạt động về chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu. Trong đó, da kề da ngay sau sinh và hỗ trợ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ được chú trọng. Nghiên cứu được tiến hành với 2 mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2022; (2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2022.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Mô tả thực trạng cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2022; Phân tích một số yếu tố liên quan đến cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2022.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Sản phụ sinh con và đang nằm tại khoa Phụ sản - bệnh viện Đại học Tây Nguyên

* **Tiêu chuẩn chọn mẫu:** Sản phụ có con sinh sống, có khả năng trả lời phỏng vấn và đồng ý tham gia nghiên cứu.

* **Tiêu chuẩn loại trừ:** Sản phụ có con sinh non, con không thể bú mẹ

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.3.1. Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022

2.3.2. Địa điểm nghiên cứu

Tại Khoa phụ sản – Bệnh viện Đại học Tây Nguyên

2.4. Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu cắt ngang

2.5. Cỡ mẫu

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu 1 tỷ lệ

$$n = \frac{Z_{(1-\frac{\alpha}{2})}^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

Trong đó:

- n: Số bà mẹ sinh con tối thiểu cần cho nghiên cứu;

- P: 0,61 (Tỷ lệ trẻ bú sớm sau sinh của các bà mẹ sinh con tại khoa chăm sóc sức khỏe, trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang năm 2020) (Lý Hải Yến, 2020);

- Z: là hệ số tin cậy, với $\alpha = 0,05$ thì $Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} = 1,96$;

- d: là sai số chấp nhận được, $d = 0,07$.

Thay vào công thức có cỡ mẫu tối thiểu là 187 bà mẹ. Để dự phòng các phiếu phỏng vấn, phiếu quan sát không hoàn chỉnh, NCV dự trù thêm 15%, vậy cỡ mẫu của nghiên cứu là $n = 215$ bà mẹ. Trên thực tế, nhóm đã thu thập được thông tin của 206 bà mẹ.

2.6. Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu liên tiếp các bà mẹ đủ tiêu chuẩn nghiên cứu trong thời gian 03 tháng từ 03/02/2022 đến 31/3/2022 cho cho đến khi đủ số lượng đối tượng nghiên cứu.

2.7. Phương pháp thu thập số liệu

Phiếu điều tra được soạn sẵn dựa vào các mục tiêu nghiên cứu và các tài liệu tham khảo. Bộ câu hỏi đã được thử nghiệm trên 5 sản phụ, điều chỉnh nội dung cho phù hợp trước khi phỏng vấn thực tế. NCV cũng quan sát sản phụ và trẻ trong 1 giờ sau sinh sử dụng bảng kiểm và thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án sử dụng phiếu thu thập thông tin thứ cấp.

NCV gặp Lãnh đạo BV, Lãnh đạo khoa, ĐD trưởng khoa trao đổi về kế hoạch thu thập thông tin nghiên cứu. NCV lập danh sách sản phụ từ khi sản phụ bắt đầu nhập viện sinh. Trao đổi với các sản phụ để có sự đồng ý tham gia nghiên cứu. Sau khi được đồng ý, NCV thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án, tiến hành quan sát bà mẹ từ sau khi đẻ cho đến hết 1 giờ đầu sau đẻ. Sau khi bà mẹ sinh con được 2 - 3 ngày và ổn sức khỏe, NCV tiếp tục gặp bà mẹ để phỏng vấn.

Thước đo tiêu chuẩn đánh giá

Đánh giá bú sớm: trẻ được bú trong vòng 1 giờ sau sinh (WHO, 2014).

Đánh giá tình trạng sức khỏe trẻ: dựa vào điểm Apgar với các thông số nhịp tim, hô hấp, trương lực cơ, phản xạ và màu da (Exavery et al., 2015): Apgar ≥ 7 điểm: tình trạng sức khỏe tốt. Apgar < 7 điểm: tình trạng sức khỏe không tốt.

2.8. Các phương pháp xử lý số liệu

Phiếu điều tra hoàn thành được làm sạch và nhập vào phần mềm Epidata 3.2 sau đó chuyển sang phân tích với phần mềm SPSS 20.0. Thống kê mô tả với các giá trị tần số, tỷ lệ được dùng với biến phân loại; Thống kê suy luận với kiểm định. Khi bình phương, OR (CI 95%) được dùng để phân tích mối liên quan giữa một số yếu tố với cho trẻ bú sớm. Với những bảng có ô với giá trị kỳ vọng < 5 sử dụng kiểm định Fisher exact.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung về bà mẹ và trẻ sơ sinh

Bảng 1. Thông tin chung của các bà mẹ (n=206)

	Thông tin	Tần số	Tỷ lệ (%)
Tuổi	Từ 19 - 20 tuổi	16	7,8
	Từ 21 - 25 tuổi	35	17,0
	Từ 26 - 30 tuổi	75	36,4
	Từ 31 - 46 tuổi	80	38,8
Số con	1 con	65	31,6
	≥ 2 con	141	68,4
Nghề nghiệp	CBVC	47	22,8
	Công nhân	23	11,2
	Nội trợ	64	31,1
	Nông dân	72	35,0
Kinh tế gia đình	Giàu	22	10,7
	Trung bình	164	79,6
	Nghèo	20	9,7
Trình độ học vấn	Mù chữ/ Tiểu học	17	8,3
	Trung học cơ sở	52	25,2
	Trung học phổ thông	65	31,6
	Trung cấp trở lên	72	35,0
Dân tộc	Kinh	141	68,5
	Ê Đê	32	15,5
	Khác	33	16,0
Người sống cùng bà mẹ	Sống riêng với chồng con	117	56,8
	Sống cùng bố mẹ chồng	63	30,6
	Sống cùng bố mẹ đẻ	26	12,6
Tình trạng hôn nhân	Có chồng	197	95,6
	Ly hôn/ly thân/ chưa kết hôn	9	4,4
Phương pháp sinh	Sinh thường	177	85,9
	Sinh mổ	29	14,1
Bà mẹ có bệnh lý		4	1,9
Trẻ là bé trai		101	52,9
Mẹ hài lòng với giới tính của con		191	97,6
Sức khỏe của trẻ tốt		190	92,2

Nhận xét:

Độ tuổi của các bà mẹ là từ 19 đến 46 tuổi, trong đó độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 61,2%, số bà mẹ sinh từ 2 con trở lên chiếm 68,4%. Phần lớn các bà mẹ là nông nhân, công nhân, nội trợ và các nghề khác (77,2%), đa số các bà mẹ có mức thu nhập trung bình (79,6%). Các bà mẹ có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên là 66,6%, có 68,4% là bà mẹ dân tộc kinh. Tỷ lệ bà mẹ sống riêng cùng chồng là 56,8%, Có 177 bà mẹ sinh thường chiếm tỷ lệ 85,9% và 14,1% là bà mẹ sinh mổ.

Tỷ lệ trẻ trai chiếm 52,9%, có 97,6% bà mẹ hài lòng về giới tính của trẻ. Đa số trẻ sinh ra khỏe

manh, chỉ có 7,8% trẻ có sức khỏe chưa tốt.

3.2. Thời gian bà mẹ cho trẻ bú lần đầu sau sinh

Biểu đồ 1. Thời gian các bà mẹ cho trẻ bú lần đầu tiên sau sinh (n = 206)

Nhận xét:

Trong tổng số 206 bà mẹ trong nghiên cứu này thì tỷ lệ bà mẹ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ sau sinh là 77,7%. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thúy (54,4%), Lý Hải Yến (61%) hay của Exavery (51%) (Nguyễn Thị Thúy, 2015; Lý Hải Yến, 2020; Exavery et al., 2015). Có thể giải thích rằng, Bệnh viện của chúng tôi là một trong ba bệnh viện đa khoa trực thuộc tuyến tỉnh. Tại đây, khoa Phụ sản đã triển khai cả sinh thường và mổ lấy thai. Bên cạnh đó, áp dụng tốt quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau sinh - sau mổ lấy thai. NVYT luôn chăm sóc và hỗ trợ bà mẹ ngay sau đẻ về vấn đề cho con bú sớm hay các vấn đề liên quan nhất là luôn động viên, khuyến khích, hướng dẫn người thân/người chăm sóc hỗ trợ chăm sóc bà mẹ. Mặt khác, do ĐTNC chủ yếu có mức sống trung bình nên việc chuẩn bị sữa công thức để thay thế cho sữa mẹ là không khả thi với các bà mẹ. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn kết quả của một nghiên cứu khác tại Ả Rập Xê Út năm 2018 (97,3%) (WHO & UNICEF, 2018). Ngoài ra, trong nghiên cứu này, các bà mẹ có độ

tuổi dưới 30 tuổi khá cao (61,2%). Lứa tuổi dễ tiếp cận và cập nhật được các kiến thức về NCBSM và có đến 95% bà mẹ có tiền sử cho NCBSM trước đó trong số 141 bà mẹ sinh con thứ 2 trở lên. Thêm vào đó, đa số bà mẹ có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có những bệnh lý nặng hay những bệnh lý chống chỉ định NCBSM hay chống chỉ định da kề da sau sinh. Mặc dù kết quả này vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra của chương trình dinh dưỡng quốc gia nhưng nó vẫn là một kết quả khả quan. Để đạt được điều này, chắc chắn là nhờ vào việc triển khai quy trình chăm sóc thiết yếu sau đẻ - sau mổ một cách triệt để. Việc cho trẻ da kề da sớm có thể là một trong những yếu tố tiên quyết trong việc giúp trẻ tăng cơ hội bú sớm. Mặt khác, bệnh viện luôn chú trọng đến công tác tư vấn NCBSM cả trước và sau khi sinh.

3.3. Một số yếu tố liên quan đến bú sớm

Trong nhóm trẻ được về với mẹ trước 1 giờ sau sinh (bao gồm cả trẻ được sinh thường và sinh mổ) thì tỷ lệ bú mẹ sớm là 77,7%. Có đến 5,3% trẻ về với mẹ sau 1 giờ và không đáp ứng thời gian để được bú sớm.

Bảng 2. Một số yếu tố cá nhân mẹ liên quan đến bú sớm (n = 195)

	Đặc điểm	Không bú sớm, n (%)	Bú sớm, n (%)	OR (CI 95%)
Tuổi	< 30 tuổi	15 (12,7)	103 (87,3)	2,4 (1,1 - 5,0)
	>30 tuổi	20 (26,0)	57 (74,0)	
Trình độ học vấn	Từ THPT trở lên	19 (14,3)	114 (85,7)	2 (1 - 4,4)
	< THPT	16 (25,8)	46 (74,2)	
Nghề nghiệp	CNVC	3 (6,4)	44 (93,6)	4 (1,17 - 13,8)
	Khác	32 (21,6)	116 (78,4)	
Dân tộc	Kinh	21 (15,6)	114 (84,4)	1,65 (0,78 - 3,5)
	Khác	14 (23,3)	46 (76,7)	
Thứ tự con	Con so	8 (12,9)	54 (87,1)	1,7 (0,7 - 4,0)
	Con rạ	27 (20,3)	106 (79,7)	
Tình trạng hôn nhân	Có chồng	33 (17,6)	155 (82,4)	1,9 (0,3 - 10,0)
	Đơn thân	2 (28,6)	5 (71,4)	
Phương pháp sinh	Sinh thường	24 (14)	147 (86)	5,1 (2 - 12,9)
	Sinh mổ	11 (45,8)	13 (54,2)	
Kinh tế gia đình	Giàu/trung bình	31 (17,5)	146 (82,5)	1,35 (0,4 - 4,3)
	Nghèo	4 (22,2)	14 (77,8)	
Hoàn cảnh sống	Sống chung cùng các thành viên khác	11 (13,3)	72 (86,7)	1,8 (0,8 - 3,9)
	Sống riêng cùng chồng	24 (21,4)	88 (78,6)	

Nhận xét:

Nhóm những bà mẹ có độ tuổi dưới 30 tuổi có khả năng cho con bú sớm cao gấp 2,4 lần so với nhóm nhóm bà mẹ có độ tuổi trên 30 tuổi. Tương

đồng với kết quả nghiên cứu của Khanal và cộng sự tại Nepal (Khanal et al., 2015). Những bà mẹ này họ có nhiều cơ hội và năng lực hơn để tìm hiểu và tiếp nhận các thông tin về NCBSM hơn so

với các bà mẹ có độ tuổi lớn. Điều này giúp họ có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc trẻ. Do vậy, công tác truyền thông và tư vấn về NCBSM cần được chú trọng hơn nữa khi thực hiện trên đối tượng có tuổi lớn.

Nghề nghiệp của mẹ cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thực hành cho trẻ bú sớm ($p < 0,05$). Khả năng không cho trẻ bú sớm ở những bà mẹ có nghề nghiệp là công nhân, nông dân và nội trợ cao gấp 4 lần so với những bà mẹ là CNVC. Trong nghiên cứu của tác giả Lý Hải Yên và cs

(2020) thì không tìm thấy mối liên quan (Lý Hải Yên, 2020; Nguyễn Thị Lệ Hằng, 2020). Có thể nói rằng, những bà mẹ là CNVC có thể tiếp cận với các dịch vụ về y tế và Internet một cách thuận tiện nên họ nắm bắt thông tin về NCBSM một cách đầy đủ hơn. Điều này giúp cho thực hành cho con bú sớm ở nhóm đối tượng này được nâng cao, góp phần giúp tăng cơ hội được bú sớm ngay sau sinh cho trẻ.

3.4. Yếu tố thuộc về con và hài lòng với giới tính

Bảng 3. Yếu tố giới tính trẻ và hài lòng với giới tính liên quan đến bú sớm của trẻ (n = 195)

Thông tin		Không bú sớm, n (%)	Bú sớm, n (%)	OR (CI95%)
Giới tính trẻ	Gái	20 (21,3)	74 (78,7)	1,6 (0,7 - 3,2)
	Trai	15 (14,9)	86 (85,1)	
Hài lòng với giới tính	Không	1 (25,0)	3 (75,0)	1,5 (0,1 - 15,0)*
	Có	34 (17,8)	157 (82,2)	
Tình trạng sức khỏe trẻ	Không tốt	6 (60,0)	4 (40,0)	8 (2,0 - 30,0)
	Tốt	29 (15,7)	156 (84,3)	

*Fisher ' exact test

Nhận xét:

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra có sức khỏe tốt có khả năng bú sớm cao hơn những trẻ có tình trạng sức khỏe không tốt, mối liên quan có ý nghĩa thống kê ($p < 0,01$). Điều này nói lên rằng, NVYT cần có những theo dõi và tiên lượng sát sao hơn trong theo dõi chuyển dạ nhằm phát hiện sớm các bất thường của mẹ và

con giúp cho mẹ và đứa trẻ sinh ra một cách khỏe mạnh và an toàn nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện cần có những trang bị đầy đủ và hoàn thiện hơn về nhân lực và trang thiết bị trong quy trình EENC cũng như hồi sức sơ sinh. Tạo cơ hội cho những trẻ có chỉ số Apgar thấp có khả năng về với mẹ sớm và bú sớm.

3.5. Yếu tố dịch vụ Y tế

Bảng 4. Mối liên quan giữa thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ và bú sớm (n=195)

Thông tin		Không bú sớm, n (%)	Bú sớm, n (%)	OR (CI 95%)
NVYT hướng dẫn NCBSM	Không	5 (55,6)	4 (44,4)	6,5 (1,6 - 25,0)
	Có	30 (16,1)	156 (83,9)	
Nguồn thông tin	Khác	12 (28,6)	30 (71,4)	2,2 (1,0 - 5,0)
	NVYT	23 (15)	130 (85)	
Thời điểm nhận thông tin NCBSM	Khi khám thai định kỳ	19 (25,0)	57 (75,0)	2,1 (1,0 - 4,0)
	Ngay sau khi sinh	16 (13,4)	103 (86,6)	

Nhận xét:

Có mối liên quan giữa sự hướng dẫn của NVYT, nguồn thông tin và thời điểm nhận thông tin về NCBSM với thực hành cho trẻ bú sớm ($p < 0,05$). Nhóm bà mẹ được NVYT hướng dẫn thực hành cho con bú sớm cao gấp 6,5 lần so với nhóm không được NVYT hướng dẫn. Các bà mẹ được NVYT cung cấp thông tin NCBSM có tỷ lệ cho bú sớm cao gấp 2,2 lần so với những bà mẹ nhận thông tin NCBSM từ các nguồn khác ($p < 0,05$).

Công tác chăm sóc trẻ em và bà mẹ đã và đang được ngành Y tế quan tâm trong nhiều năm qua. Các hoạt động tuyên truyền về NCBSM được triển khai mạnh, đáng chú ý là có sự tham gia của đội ngũ NVYT có trình độ và chuyên môn cao. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa NVYT hướng dẫn NCBSM, nguồn thông tin NCBSM do NVYT cung cấp và thời điểm các bà mẹ nhận được thông tin này. Các kết quả này phù hợp với nghiên cứu tại An

Giang (năm 2020). Điều này nói lên rằng, dù có rất nhiều nguồn thông tin để các bà mẹ tiếp cận, nhưng thông tin và sự giúp đỡ của NVYT là khiến các bà mẹ tin tưởng nhất. Vì vậy, cần có những chính sách và chế tài trong công tác chăm sóc trẻ em và bà mẹ trong vấn đề NCBSM, góp phần tăng cơ hội để trẻ sau sinh được bú sớm. Bên cạnh đó, bệnh viện cần thành lập những tổ nhóm hoạt động trong công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, có giám sát chuyên môn để công tác này được thực hiện một cách có hiệu quả nhất. Mặt khác, những bà mẹ nhận được thông tin về NCBSM ngay khi sinh thực hành cho con bú cao hơn nhóm bà mẹ nhận được thông tin trong các lần khám thai. Do vậy, NVYT cần tích cực chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ bà mẹ cho con bú ngay sau sinh. Cung cấp thông tin về NCBSM sớm giúp thai phụ có định hướng đúng và chuẩn bị trong thực hành cho con bú. Đây cũng là yếu tố tích cực giúp trẻ được bú sớm ngay sau sinh cao hơn.

Thời gian trẻ được về với mẹ sau sinh cũng là yếu tố tiên quyết làm tăng khả năng được bú sớm của trẻ. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi xác định còn có những trẻ sau sinh thường và cả sinh mổ không được gặp mẹ sau sinh. Điều này làm vượt mất cơ hội bú sớm của 11 trẻ. Chứng tỏ còn nhiều thiếu sót trong dịch vụ Y tế. Như đã đề cập ở trên, nhân lực chăm sóc bà mẹ và trẻ sau sinh là NHS, tuy nhiên hiện tại khoa chỉ có 7 NHS, mỗi tua trực chỉ có 1 NHS. Họ phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc, nên không hoàn toàn theo dõi hay chăm sóc chu toàn cho 1 mẹ và trẻ. Có khi có các ca sinh hoặc mổ lấy thai liên tiếp nhau khiến cho họ phải ngưng việc hỗ trợ bà mẹ cho trẻ bú. Sự chăm sóc bà mẹ và trẻ lúc này chính là của người thân. Một số bà mẹ hay người thân không thực hiện được kỹ thuật da kề da nhưng NVYT không kịp thời can thiệp được do còn bận với những ca sinh hoặc những ca cấp cứu khác, khi xong quay lại với bà mẹ thì đã qua mất thời gian 1 giờ đầu. Mặt khác, hiện tại bệnh viện chưa có khoa điều trị nhi và nhân lực được đào tạo về nhi sơ sinh

cộng thêm trang thiết bị về hồi sức sơ sinh còn thiếu thốn khiến cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe trẻ không được thuận lợi nên các trẻ sinh ra có sức khỏe không tốt sau hồi sức không đạt đều phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều trị tiếp khiến trẻ phải cách ly khỏi mẹ (3%). Ngoài ra, bệnh viện chưa mở được các lớp học tiền sản để trang bị các kiến thức chăm sóc trẻ cho các bà mẹ hay người thân một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng chưa thành lập được tổ NCBSM nên quá trình giám NVYT hỗ trợ bà mẹ bà mẹ cho con bú sau sinh chưa được thực hiện.

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ cho con bú sớm ngay sau sinh trong vòng 1 giờ của bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên tương đối cao (77,7%), tỷ lệ này trong nhóm trẻ được về với mẹ trước 1 giờ là 82,1%. Nhóm bà mẹ dưới 30 tuổi, hoặc là cán bộ công nhân viên chức có khả năng cho con bú sớm cao hơn nhóm các bà mẹ khác. Những trẻ có sức khỏe tốt sau sinh có khả năng được bú sớm cao gấp 8 lần so với những trẻ có sức khỏe không tốt. Nhóm bà mẹ được chồng/người thân chăm sóc hoặc hỗ trợ có khả năng cho trẻ bú cao hơn so với nhóm bà mẹ không được chồng/người thân hỗ trợ chăm sóc. Thời gian trẻ về với mẹ sớm là yếu tố thuận lợi giúp trẻ có nhiều cơ hội được bú sớm cao hơn so với những trẻ không được về với mẹ sớm. Sự hướng dẫn NCBSM và nguồn thông tin NCBSM từ NVYT giúp các bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm cao.

Từ kết quả trên cho thấy bệnh viện nên củng cố, duy trì các hoạt động tư vấn về NCBSM theo 10 bước NCBSM thành công tại cơ sở Y tế, chú trọng đến các vấn đề liên quan đến bú sớm sau sinh. Cán bộ y tế tích cực tư vấn NCBSM trong thai kỳ và ngay sau sinh cho thai phụ, khuyến khích chồng/người thân cùng tham gia. Khi tư vấn về NCBSM/bú sớm, cần chú ý đến đối tượng những bà mẹ là nông dân, công nhân, những bà mẹ trên 30 tuổi.

STATUS OF EARLY BREASTFEEDING OF MOTHERS GIVING BIRTH AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL AND SOME RELATED FACTORS IN 2022

Nguyen Thi Thu Huong¹

Received Date: 23/02/2022; Revised Date: 09/6/2023; Accepted for Publication: 10/6/2023

SUMMARY

Breast milk provides the best start to every child's life. Especially colostrum, the milk source formed during pregnancy and lasts until 5-7 days after birth, contains many vitamins and antibodies to help children fight the risks of diseases and reduce the rate of premature death. However, the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF) warn that around 77 million babies globally are not breastfed within the first hour of birth. In Vietnam, the rate of early breastfeeding within the first hour after birth is still low, ranging from 54% - 61%. The study was conducted to describe the status of early breastfeeding and analyze some factors related to early lactation of mothers giving birth at Tay Nguyen University Hospital in 2022. This is a cross-sectional study, 206 mothers who gave birth at Tay Nguyen University Hospital from January 3, 2022 to March 31, 2022 were interviewed based on structured questionnaires. Mothers were also observed about their breastfeeding practices during the first 1 hour. Data were cleaned and analyzed with SPSS 20.0 software. Results: The rate of mothers who breastfed early was 77.7%. There were associations between the mother's age group, mother's carrier, husbands'/relatives' support, and receiving early breastfeeding information from health workers with early breastfed. Recommendation: The hospital needs to maintain counseling activities on breastfeeding, noting issues related to early breastfeeding for all pregnant women.

Keywords: *Breastfeeding, Tay Nguyen hospital, early breastfed, related factors.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Y tế (2014). Quyết định 4673/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.
- Bộ Y tế (2016). Quyết định 6734/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.
- Lý Hải Yến (2020). Kiến thức, thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang năm 2020. [PhD thesis]. Đại học Y tế công cộng Hà Nội.
- Mai Anh Đào, Đinh Thị Phương Hoa, Trần Thị Nhi (2018). Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc thành phố Nam Định năm 2018.
- Nguyễn Thị Lệ Hằng (2020). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến đến thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh tại trung tâm Sản - nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. [PhD thesis]. Hà Nội: Đại học Y tế công cộng Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thúy (2015). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới việc cho trẻ bú sớm của bà mẹ sau sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên năm 2015. [Ph Thesis.]: Đại học Y tế công cộng Hà Nội; 2015.
- UNICEF (2018). Cứ 5 trẻ mới sinh thì có 3 trẻ không được bú sữa mẹ ngay từ giờ đầu tiên sau khi sinh. NEW YORK / GENEVA / HÀ NỘI, Ngày 01 tháng 8 năm 2018 [Available from: <https://www.unicef.org/vietnam>].

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Exavery, A., Kanté, A.M., Hingora, A., Phillips, J.F. (2015). Determinants of early initiation of breastfeeding in rural Tanzania. 2015;10(1):1-9.
- Khanal, V., Scott, J.A., Lee, A.H., Karkee, R., Binns, C.W. (2015). Factors associated with early initiation

¹Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Thu Huong; Tel: 0914198212; Email: thuhuongtnu@gmail.com

- of breastfeeding in Western Nepal. 2015;12(8):9562-74.
- WHO (2014). Early initiation of breastfeeding, accessed 08/9/2021 [Available from: <http://www.who.int/elena/titles/earlybreastfeeding/en>].
- WHO (2017a). Reaching the every newborn national 2020 milestones: country progress, plans and moving forward. 2017.
- WHO (2017b). Second Biennial Meeting on Accelerating progress in Early Essential Newborn Care. Đà Nẵng, Viet Nam 14 - 17 August 2017.
- WHO & UNICEF (2003). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva World Health Organization. 2003.
- WHO & UNICEF (2018). Capture the Moment—Early initiation of breastfeeding: The best start for every newborn. [Internet]. Unicef. New York: UNICEF. [Available from: <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding>].